

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20736057>

KO‘P QAVATLI TURAR JOY BINO QURILISHINING GEODEZIK MONITORINGI

Yarkulov Z.R.

SamDAQU, “Geomatika muhandisligi” kafedrası o‘qituvchisi

Ortiqov J.U.

SamDAQU, “Geomatika muhandisligi” kafedrası o‘qituvchisi

Norboyev N.A.

SamDAQU, “Geomatika muhandisligi” kafedrası o‘qituvchisi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada qurilayotgan 16 qavatli turar–joy binosining deformatsion monitoring usuli keltirilgan. Ushbu usulni amalga oshirish uchun Leica FlexLine TS06 ultra arctic (2") taxeometri va shtrix-kodli invar reykali Trimble Dini 12 raqamli yuqori aniqlikdagi niveliridan foydalanildi.*

***Kalit so‘zlar:** taxeometr, geodezik monitoring, qiyalik, cho‘kish, poydevor plitasi, geodezik ishlab chiqarish loyihasi.*

***Abstract:** The technique of deformation monitoring for the 16–storeyed building under construction is considered. To this end total station Leica FlexLine TS06 ultra arctic (2") and precise level Trimble Dini 12 with barcode invar level were used.*

***Key words:** total station, deformation monitoring, tilt, settling, foundation plate.*

Monitoring baland va noyob bino va inshootlarni qurish va ulardan foydalanish davrida ularning ishonchliligi va xavfsizligini ta’minlashning eng muhim vositalaridan biridir [9,10]. Qurilish va ekspluatatsiya davrida instrumental monitoringning katta hajmi geodezik usullar bilan bajariladi. Murakkab va yirik obyektlarni, shuningdek, baland binolarni qurishda geodezik ishlarni bajarish loyihasi ishlab chiqiladi.

Geodezik monitoring texnologiyalari va uslubiyotlari texnik topshiriq asosida “Geodezik monitoring” bo‘limida geodezik ishlarni amalga oshirish loyihasi tarkibida ishlab chiqiladi (1-rasm) [7]. Ishchi dasturning geodezik ishlarni bajarish loyihasi "Geodezik monitoring" bo‘limida geodezik tarmoq punktlarining mavjudligi to‘g‘risidagi ma‘lumotlar, reper (boshlang‘ich punkt) turini tanlashni asoslagan holda boshlang‘ich geodezik asosni qo‘yish joylarining tavsifi, deformatsiya belgilarining tuzilishi va joylashuvi, deformatsiyani o‘lchash aniqligini hisoblash, o‘lchash usullari va qo‘llan – iladigan asboblari, o‘lchash natijalarini qayta ishlash tartibi keltiriladi.

1-rasm. Geodezik monitoring asosiy siklining texnologik sxemasi

Geodezik monitoring o‘tkazish metodikasini qurilayotgan 16 qavatli turar-joy binosi misolida ko‘rib chiqamiz. Temir-beton karkasli monolit turar-joy binosi qurilmoqda. Tashqi devorlari issiqlik izolyatsiyasi va suvoqli g‘ishtdan qurilgan. Fundament svayli asossiz, qalinligi 2 metr bo‘lgan yaxlit temir-beton plitadan iborat.

22.13330.2021 “Bino va inshootlar poydevorlari” qoidalar to‘plami [6] qoidalar to‘plamida to‘liq temir-beton karkasli bir qavatli va ko‘p qavatli ishlab chiqarish va fuqaro binolari uchun yangi qurilish obyektlari poydevorlari asosining chegaraviy deformatsiyalari quyidagilarni tashkil etadi:

- cho‘kislarning nisbiy farqi ($\Delta s/L$, D.1–jadval) 0,003ga teng;
- maksimal yoki o‘rtacha cho‘kish 15 sm dan oshmasligi kerak.

Ko‘rib chiqilayotgan binolarda kuzatuvlarning birinchi sikli me‘yoriy hujjatlarda talab qilinganidek [3, 5, 6] poydevor plitasi o‘rnatilgandan so‘ng darhol emas, balki uni qurish boshlanganidan ikki yil o‘tgach amalga oshirilgan.

O‘lchashlar 3.7–bandga [4, 8] muvofiq II klass geometrik nivelirlash dasturi bo‘yicha invar shtrix–kodli reykarlar to‘plamiga ega Trimble Dini 12 yuqori aniqlikdagi raqamli nivelir bilan bajarildi. Ish boshlanishidan 45 daqiqa oldin asboblari atrof-muhit haroratini qabul qilishi uchun shtativ va nivelir tashqariga chiqarildi. Ushbu shart manfiy haroratlarda bajarilishi kerak.

Nivelir yo‘li barcha mavjud cho‘kiash markalari bo‘yicha o‘tkazildi.

Cho‘kish markalar karkasning yuk ko‘taruvchi monolit ustunlarga o‘rnatilgan.

Cho‘kish markalarini tashqi ko‘rikdan o‘tkazishda uzunligi 150 mm, diametri 10 mm va olti qirrali qalpoqchali boltlardan foydalanildi (2–rasm). Shunday qilib, qurilish maydonchasida 21 donadan 15 dona cho‘kish markalari topildi. Qolganlari mavjud emas yoki yo‘q qilingan.

2-rasm. Cho‘kish markalarining tashqi ko‘rinishi

Nivelirlash natijasida cho‘kindi markalar bo‘yicha yopiq nivelir yo‘li hosil bo‘ldi. Chekli bog‘lanmaslik (1) formula bo‘yicha hisoblandi.

3-rasm. Qurilish davrida cho‘kishning chekli qiymatlari
100 mm dan 150 mm gacha

Ushbu ma‘lumotlarga asoslanib, poydevor plitasining notekis cho‘kishi yaqqol ko‘rsatilgan uch o‘lchovli model yaratildi (4–rasm). O‘lchash sikli natijalarini poydevor plitasining ijroiy syomkasi ma‘lumotlari bilan taqqoslab, ishonch bilan aytish mumkinki, plita sezilarli cho‘kislarni oldi. O‘lchash vaqti oralig‘i katta (ikki yil) bo‘lganligi sababli poydevor cho‘kishining rivojlanish dinamikasi haqida xulosa berishning iloji yo‘q.

4–rasm. Poydevor plitasining uch o‘lchamli modeli

Poydevor plitasi cho‘kishining rivojlanishi qurilish davrida uzoq vaqt davomida sodir bo‘lganligi sababli, poydevor cho‘kishining yuk ko‘taruvchi ustunlar vertikaliga ta‘sirini tekshirish zarur edi. Buning uchun yuk ko‘taruvchi ustunlarning vertikaliga o‘lchandi. Vertikalni aniqlash metodikasi quyidagilardan iborat bo‘ldi. Ma‘lumki, zamonaviy taxeometrilar gorizontali quyilishni o‘lchash funksiyasiga ega. Taxeometr monolit karkas ustunining bevosita yaqinida (taxminan 30-40 metr masofada) o‘rnatildi.

Asbobni o‘rnatish joyi shunday hisob-kitob bilan tanlanganki, o‘lchanayotgan ustun qatorining o‘qiga perpendikulyar tekislikda bitta stansiyadan monolit karkasning yuqori va pastki qavati bo‘ylab gorizontali quyilishni o‘lchash imkoniyati mavjud bo‘lsin [1, 2]. Noperpendikulyarlik xatosini kamaytirish maqsadida, perpendikulyarlikdan og‘ish 400–500 mm dan oshmasligi kerak, bir vaqtning o‘zida barcha 16 qavatni ko‘rish mumkin bo‘lgan 6 ta kuzatish stansiyasi tanlandi. Shundan so‘ng monolit karkasning yuk ko‘taruvchi ustunlarini qavatma-qavat syomkasi amalga oshirildi. Aniqlangan og‘ishlar 5–rasmda keltirilgan.

5–rasmdan ko‘rinib turibdiki, ustunlarning bir qismi belgilangan notekis cho‘kish tomonga egilgan, bu qurilish tashkiloti tomonidan poydevor plitasi cho‘kishining qurilayotgan konstruksiyalar vertikaliga ta‘sirini noto‘g‘ri nazorat qilish natijasidir.

Ushbu og‘ishlar chegaraviy bo‘lib, keyinchalik uskunalarni (liftlarni) o‘rnatishda buzilishlarga olib kelishi mumkin.

Ushbu e'tirozlarning barchasi loyiha tarkibida "Geodezik monitoring" bo'limida geodezik ishlarni bajarish va binoni qurish davrida qurilish-montaj ishlarining barcha bosqichlarida qo'llash uchun ishlab chiqilishi kerak bo'lgan yagona reglament, geodezik monitoring texnologiyasi va metodikasining yo'qligi natijasidir.

Shu munosabat bilan, qurilish sohasida o'zini o'zi tartibga soluvchi tashkilotlar tomonidan qo'llaniladigan standart sifatida tasdiqlash uchun qurilayotgan baland va noyob bino va inshootlarni ilmiy-texnik qo'llab-quvvatlash va monitoring qilish bo'yicha me'yoriy hujjatni ishlab chiqish va tayyorlashni taklif qilamiz.

5-rasm. Qurilayotgan 16 qavatli binoning og'ishini o'lchash sxemasi

Foydalanilgan adabiuotlar ro'yxati

1. Ustavich G. A., Salnikov V. G., Ryabova N. M. Metall karkasli yiriklashtirilgan gradirnya elementlarining geometrik parametrlarini geodezik nazorat qilish // Interekspo GEO-Sibir-2015. XI Xalqaro ilmiy kongress: "Geodeziya, geoinformatika, kartografiya, marksheyderiya": 2 jildlik materiallar to'plami. Novosibirsk: SGUGIT, 2015. T. 1. – 8–14 betlar.

2. Energetika obyektlarini qurish uchun geodezik asos yaratish/ G. A. Ustavich, G. G. Kitaev, A. V. Nikonov, V. G. Salnikov // OTM xabarlari. Geodeziya va aerofotosyomka. –2013. – No 4/S. – 8–13 betlar.

3. QT 70.13330.2012 Yuk ko'taruvchi va to'suvchi konstruksiyalar. 3.03.01–87 QMQning yangilangan tahriri. [Matn]. – M., 2013. – 90 bet.

4. I, II, III va IV klass nivelirlash bo'yicha yo'riqnoma [Matn]. GKINP (GNTA) –03–010–03.

5. SHNQ 3.01.03–09. Qurilishda geodezik ishlar. O‘zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo‘mitasining 10.03.09–yildagi buyrug‘i bilan tasdiqlangan. №28. KMK 3.01.03–97 o‘rniga.

6. QMQ 2.02.01–98 ga 1–sonli o‘zgartirish. Bino va inshootlarning poydevorlari. O‘zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo‘mitasining 22–sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan. 04.05. №23.

7. Krolichenko O. V. Maxsus maqsadlarga mo‘ljallangan muhandislik inshootlarining deformatsiyalarini kuzatish metodikasi // Geodeziya va aerofotosyomka. – № 6. – 2014.– 27–29 betlar.

8. Ustavich G. A., Yambaev X. K. “Raqamli nivelir + shtrix-kodli reyka” tizimini navbatdan tashqari qiyoslashdan o‘tkazish metodikasi // OTM xabarlar. Geodeziya va aerofotosyomka. – 2013. – № 6.– 8–13 betlar.

9. Moiseev A. G. Baland inshootlar qurilishida rejalash ishlarining texnologik sxemasi // Interekspo GEO-Sibir–2014. X Xalqaro ilmiy kongress: Xalqaro ilmiy konf. “Geodeziya, geoinformatika, kartografiya, marksheyderiya” 2 jildlik materiallar to‘plami. (Novosibirsk, 2014–yil 18–aprel). Novosibirsk: SGGA, 2014. T. 1. 46-50 betlar.

10. Sholomiskiy A. A., Lagutina Ye. K., Soboleva Ye. L. Akvapark binolari va inshootlarini monitoring qilishda geodezik ishlari loyihasi // Interekspo GEO–Sibir–2016. XII Xalqaro ilmiy kongress: Xalqaro ilmiy konf. “Geodeziya, geoinformatika, kartografiya, marksheyderiya” 2 jildlik materiallar to‘plami. (Novosibirsk, 2016–yil 18–22 aprel). Novosibirsk: SGGA, 2016. T. 1. 31-36 betlar.